

KIMYOVIY MASALANING TA'LIMDAGI AHAMIYATI

Uteniyazov Karimbay Kuanishbaevich

Ajiniyazova Sholpan Saparniyazovna assistent,

k.f.n, docent. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq

davlat universiteti Nukus. O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11219463>

"Masala" tushunchasiga turli xil ta'riflar mavjud. Demak, Sovet Ensiklopediyasida [1] quyidagi ta'rif berilgan: "1-masala- erishishga intilgan maqsad. 2) Masala, muammo. 3) Muayyan bilimlar asosida hal qilinishi kerak bo'lgan masala va refleksiya (matematik. m, shaxmat. m, mantiqiy. m, adabiy. m) 4) Barcha turdagi umumiy va maxsus ta'lim muassasalarida qo'llaniladigan o'quvchilarning bilim va amaliy ko'nikmalarini o'rgatish va tekshirish usullaridan biri.

Masalaning eng umumiy ta'rifini A. N. Leontiev qo'llanmalarida berilgan bo'lib, unga ko'ra masala sub'ektdan biron bir harakatni talab qiladigan holatdir [2]. Shunday qilib, "masala" tushunchasi faoliyat orqali aniqlanadi.

Didaktikada "o'quv masalasi" tushunchasi alohida ajratilgan. D. B. Elkonin [3] o'quv masalasini hal qiluvchiga ma'lum bir jarayonni, usulni, printsipni yoki amaliy ahamiyatga ega bo'lgan har qanday harakatlarni bajarish "mexanizmini" to'g'ridan-to'g'ri o'zlashtirishga imkon beradigan vaziyat sifatida shakllantiradi va o'quv masalasining boshqa har qanday asosiy farqini qayd etadi: uning maqsadi va natijasi harakatlar sub'ekti harakat qiladigan ob'ektlarni emas, balki sub'ektning o'zini o'zgartirishdan iborat.

Shunday qilib, o'quv masalasi kontseptsiyasida asosiy e'tibor yechimni bajarishda bajarilishi kerak bo'lgan harakatlarga qaratiladi. Masalaning o'zi to'g'ri echilmasligi mumkin, ammo o'quvchi boshqa masalalarni echishda qollanishda bebaho tajribaga ega bo'ladi. Bizning fikrimizcha, yuqoridagilarni hisobga olgan holda, o'quv masalasi tushunchasini quyidagicha tarif berish mumkin:

O'quv masalasi - bu o'quvchining ta'lim faoliyatining ob'ekti bo'lib, u birinchi navbatda muayyan vaziyatda umumiy qonuniyatlarni qo'llashga qaratilgan faol aqliy faoliyatni nazarda tutadi. O'quv masalalari orasidan fan masalalarini alohida ajratib ko'rsatish mumkin. M.V.Zueva fan masalalariga quyidagi ta'rifni beradi: "Masalalar - bu o'quvchilarning bajarilishida ishlab chiqarish faoliyatini amalga oshiradigan masalalar" [4]. G.I.Shtrempleri A.I., Xoxlovalar o'zlarining uslubiy qo'llanmalarida kimyoviy masalaga quyidagi ta'rifni beradilar: Kimyoviy o'quv masalasi muammoli vaziyat modeli bo'lib, uni

echishda o'quvchilardan kimyo qonunlari, nazariyalari va usullarini bilish asosida fikrlash va amaliyotni taqozo etadi, bilimlarni mustahkamlash, kengaytirish va kimyoviy tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan. Masalalarni yechish ijodiy faoliyatning bir turi, yechim topish esa ixtiro jarayonidir" [5]. Kimyoviy masalalar o'quvchilar, masalan, matematika yoki fizikani o'qiyotganda echiladigan masalalardan sezilarli darajada farq qiladi. Matematik masalani kimyo yoki fizikani bilmasdan yechish mumkin. Ko'pchilik kimyoviy masalalar uni yechish uchun bir vaqtning o'zida bir nechta fanlarning materialini bilishni talab qiladi va sodir bo'layotgan jarayonlarning kimyosi haqidagi g'oya birinchi o'rinda turadi[6].

Bizning fikrimizcha, yuqoridagilardan kelib chiqib, kimyoviy masala tushunchasiga quyidagicha ta'rif berishimiz mumkin: **Kimyoviy masala - bu o'quvchidan kimyoviy jarayonlarning mohiyatini aniqlay olish va uni quyidagi shaklda ifodalay bilishni talab qiladigan o'quv masalasidir, reaksiya tenglamalari yoki formulalari, bir vaqtning o'zida davom etayotgan jismoniy jarayonlarni hisobga oladi va masalaning miqdoriy qismini matematik harakatlar shaklida tasvirlaydi.** Ba'zi kimyoviy masalalarda yechimning matematik qismi yo'q, ammo qolgan ikkitasi doimo mavjud. Yuqorida aytilganlar kimyoviy masalalarni echish hatto o'rta maktab o'quvchilari uchun ham sezilarli qiyinchilik ekanligini ma'lum darajada tushuntiradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari birinchi bo'lib kimyo masalalariga duch kelmaydilar. Birinchi marta ular boshlang'ich sinflarda matematik masalalarni yechish bilan tanishadilar. Keyin o'quvchilar fizika masalalari bilan tanishadilar va shundan keyingina birinchi marta kimyo masalalari bilan tanishadilar. Hisoblash masalalarini yechishning ayrim usullari matematika, fizika va kimyo fanlari uchun umumiydir (matematik amallar, yozuvlar, fizik kattaliklarning nomlari). S. T. Satbaldinaning fikricha, «Kimyo» ta'lim fani darajasida to'laqonli ta'lim faoliyatini o'quvchilar o'z ta'lim faoliyati jarayonida matematika fanining mohiyatini, umuman olganda, o'zaro bog'liqlik sifatida (ob'ektlar va hodisalarning o'zaro ta'siri sifatida fizika predmetining mohiyatini ochib beradi) anglagandan keyingina tashkil etish mumkin. [7]. O'quvchilar kimyoviy masalalarni yechishda, oldingi fanlarni o'rganishda olgan bilim va ko'nikmalarini qo'llaydilar. Bu, ayniqsa, kimyo va matematika va fizika o'rtasidagi fanlararo aloqalar va ular orasidagi uzluksizlik zarurligini aniq ko'rsatadi. Har qanday ta'lim fanini, jumladan, kimyo fanini ham o'rganishda eng muhim ustuvor yo'nalish nafaqat ta'lim, balki o'quvchilarni kamol toptirish, rivojlantirishdan iborat [8]. Taraqqiyot ta'lim va tarbiya sifatida turli

yo'nalishlarni o'z ichiga olgan tushunchadir. Aqliy rivojlanish aqliy harakatlarni amalga oshirish qobiliyati bilan tavsiflanadi, shu jumladan, odatda, o'rganish qobiliyati deb ataladi. G. M. Chernobelskayaning qayd etganidek, metodikaning muommosi kimyo kursida rivojlantiruvchi ta'lim tamoyillarini amalga oshirish bo'yicha o'qituvchiga aniq tavsiyalar berishdir ... ", [9] . Masalani yechayotgan o'quvchi yechim usulini tanlashda nisbatan erkindir, bu bizga ijodkorlik va rivojlanish haqida gapirish imkonini beradi. Shu bilan birga, yechish jarayonida u yangi bilimlarni, harakat usullarini, fikrlash usullarini o'zlashtiradi. O'quvchilarga kimyoviy masalalarni yechishga o'rgatishda yechimning o'zi maqsad emas, u faqat kimyoviy tushunchalarni chuqur anglash va o'zlashtirishga yordam beradigan metod bo'lib, o'quvchilar tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. G. M. Chernobelskaya [9] fikricha, masalalarni echish nazariy bilimlarni umumlashtirishga yordam beradi va umumlashtirish aqliy faoliyatning eng yuqori darajasidir. Umumlashtirish o'rganilayotgan ob'ektlar o'rtasida bog'lanishlar izlanganda, izlanish holati doimo o'zgarib turganda amalga oshiriladi. Umumlashtirish turli mavzulardagi materiallarni yoki turli xil o'qitish usullarini o'z ichiga olgan kimyoviy masalalar bo'lishi mumkin. Eng baholi umumlashtirish - bu mustaqil ish jarayonida olib boriladi. V.I.Dayneko ham shunday fikrda: "...asosiysi bu masalada o'quvchining to'g'ri javob topa olishi ham emas. Kimyo o'qitishning maqsadi formal emas, bilim, muayyan harakatlar va operatsiyalarning mexanik bajarilishi emas, balki tushunishga asoslangan bilim va ko'nikmalardir" [10]. E. A. Shishkin, to'g'ri tanlangan va tizimli echilgan masalalar ijodiy fikrlashni shakllantirish uchun maqbul shart-sharoitlarni yaratishini, echimning oqilona usullarini tanlashga nostandart yondashuvni ta'kidladi [11]. Harakatlar ketma-ketligini aniq ko'rsatish o'quvchilarning aqliy harakatlarini tizimlashtirishga yordam beradi, ularni echish jarayonida tahlil qilish va sintez qilish imkonini beradi, ularni ilgari o'rganilgan mavzular bilan bog'lanishni o'rgatadi. Bitta masalani yechishning turli usullarini solishtirish, yechishning turlicha yondashuvlarini ko'rish, yechishning eng oqilona usulini tanlash qobiliyatini o'rgatadi. V. V.Guzeev o'rganishga masala asosida yondashish, masalani juda keng tushunish haqida gapiradi: "...o'quvchi ishining asosiy va ustun elementi masalani yechish, ya'ni faoliyatni o'zlashtirish bo'ladi. Maqsadga muvofiq va samarali tizimda tashkil etilgan masalalar ustida ishlash" natijasida predmetli bilim natijaga aylanadi [12]. Kimyoviy masalalarning tarbiyaviy ahamiyati shundan iboratki, ularni yechish jarayonida ular uchun bilishning yangi usullarini o'zlashtirgan o'quvchilar ongida bog'lanishlar shakllanadi, kimyoviy moddalar, jarayon va

hodisalar haqidagi tushunchalar mustahkamlanadi va takomillashtiriladi. Masalalarni echish va bilimlarni muvaffaqiyatli qo'llash qobiliyati, o'rganilgan materialni qayta hikoya qilishdan ko'ra, yoritilgan narsalarni o'zlashtirish darajasini ancha yaxshi ko'rsatadi. Matnni to'g'ridan-to'g'ri takrorlash bo'yicha savollar qiziq emas va deyarli foydasiz. Masalalar shartlari har doim bilimlarni ma'lum va ko'pincha mutlaqo yangi (kelajakdagi) aloqalarda qo'llashni ta'minlaydi. O'quvchilar ular bilan shablon bo'yicha ishlay olmaydilar, ular bilimlarni uzatishni amalga oshirishga majbur bo'ladilar. Xuddi shu sababga ko'ra tadqiqotchilar masalalarni echishni aqliy faoliyatni rivojlantirishda rag'bat deb bilishadi [13]. Atrofimizdagi dunyo tez o'zgarmoqda, o'qish davomida olingan bilimlar vaqt o'tishi bilan qadrsizlanadi. Bundan tashqari, axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan bilim olishning o'zi ham ancha qulay bo'lib qoldi [14]. Ushbu global tendentsiya axborot-idrok etish paradigmasini qayta ko'rib chiqishga olib keldi va uning o'rnini axborot-faollik va faoliyat-qiymat paradigmalari egalladi. Ularning ikkalasi ham ta'limning asosiy maqsadi sifatida shaxsiyatni shakllantirish va rivojlantirishga, o'quvchilar tomonidan nafaqat bilimlar yig'indisini faol o'zlashtirishga, balki ularni o'zlashtirish ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga qaratilgan. Shu munosabat bilan kimyoni o'qitishda kimyoviy masalalarning ahamiyati ortib, o'rganilayotgan materialni mustahkamlash va nazorat qilish vositasi bo'lib qolaverib, asosiy o'qitish usullaridan biriga aylanadi. O'quvchilar bilim va ko'nikmalarni bevosita masalalar yechish jarayonida egallaydi, mustaqil ish esa birinchi o'rinda turadi. Uni amalga oshirish uchun o'quvchilar o'quv qo'llanmalari, darsliklar, masalalar kitoblari, repititorlar, masala echish kitoblaridan foydalanadilar.

Adabiyotlar:

1. Задача // БСЭ. - 3-е изд. - М.: Советская энциклопедия, 1972. т. 9. - С. 277.
2. А. И. Леонтьев. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политиздат, 1972.-576 с
3. Д.В.Элконин. Психология обучения младшего школьника. М.:Знание, 1974.-64 с.
4. М. В. Зуева Обучение учащихся применению знаний по химии: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1987. - 144 с.
5. Г. И.Штремплер Хохлова А. И. Методика решения расчетных задач по химии 8-11 кл.: Пособие для учителя - М.: Просвещение, 2001. - 207 с.
6. M.Nishonov, Sh.Mamajonov, V.Xujaev.Kimyо o`qitish metodikasi. (Kimyo o`qituvchilarini tayorlaydigan oliy o`quv yurtlari talabalari uchun o`quv qo`llanma)//Toshkent o`qituvchi -2002yil, 111 b

7. Б.Д.Степин. Применение международной системы единиц физических величин в химии: Практик. пособие. - М.: Высш. шк., 1990. - 96 с.
8. . И. Я.Каплунович, С. М.Казанина. Учить - значит развивать // Химия в школе. 2003. - № 3. - С. 2 - 5.
9. Г. М.Чернобелская Методика обучения химии в средней школе. - М.:Гуман. центр. "Владос", 2000. - 336 с.
10. В.И.Дайнеко Как научить школьников решать задачи по органической химии: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1987. - 160 с.
11. Е.А Шишкин. Актуализация обучения решению задач при подготовке учителя химии // Проблемы и перспективы развития химического образования: Материалы Всерос. науч. конф. - 29 сент. - 3 окт. 2003 г. - Челябинск:Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2003. - С. 140 - 142.
12. В. В. Гузеев О системе задач и задачном подходе к обучению // Химия в школе. - № 8. 2001. - С. 12 - 18.
13. М. В. Зуева Развитие учащихся при обучении химии. Пособие для учителей.М.: Просвещение, 1978. -190 с.
14. A.Sh.Egamova D.A. Hazratova. Organik kimyo fanini o`qitishda zamonaviy kimyoviy kompyuter dasturlaridan foydalanish Mejdunarodniy nauchniy jurnal № 15(100), chast 1 «Novosti obrazovaniya: issledovanie v XXI veke» Noyabr , 2023

